

ЎЗБЕКИСТОН ЖАНУБИДА АЙРИМ ИЛДИЗМЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАР ПАРАЗИТ НЕМАТОДАЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР

Бобокелдиева Шаҳноза Абдусаматовна

Термиз давлат университети, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600268>

Аннотация. Мазкур мақолада илдизмевали сабзавот экинлари паразит нематодаларининг ўрганилиши бўйича илмий асосланган манбалар таҳлили келтирилган бўлиб, хусусан, хорижий ва МДХ давлатларида олиб борилган илмий-тадқиқот ишларининг қисқача таҳлили келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: фитонематода, циста ҳосил қилувчи нематодалар, паразит, популяция, нематидцитлар, ҳосилдорлик, личинка, гербицид, биологик омиллар, монокультура.

Аннотация. В данной статье представлен анализ научно обоснованных источников по изучению паразитических нематод корнеплодных овощных культур, в частности дан краткий анализ научных исследований, проведенных в странах дальнего зарубежья и СНГ.

Ключевые слова: фитонематоды, цистообразующие нематоды, паразит, популяция, нематидцит, продуктивность, личинка, гербицид, биологические факторы, монокультура.

Abstract. This article presents an analysis of scientifically-based sources on the study of parasitic nematodes of fruitroot and fruit vegetable crops, that has been conducted in international and MDH countries.

Keywords: phytonematoda, cyst-forming nematodes, parasite, population, nematidsit, productivity, larva, herbicide, biological factors, monoculture.

Ер юзида ривожланиб бораётган ижтимоий ва иқтисодий ҳаётда, йилдан-йилга демографик (аҳоли сонининг ўсиши) ҳолатнинг интенсив равишда ортиб бораётганлигини кузатиш мумкин.

Бу интенсив ўсиш жадаллиги аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини ошишига ҳам сабаб бўлмоқда ва бу икки жараён бир-бирига тўғри пропорционал равишда тезликда ривожланмоқда.

Шундай экан, жамиятда юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни бартараф этишда энг асосий кўрсаткични қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини эҳтиёжга мос равишда бир неча баробар орттириш, ҳал қилувчи муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да ҳам қишлоқ хўжалиги экинлари маҳсулдорлигини ошириш ва ўсимликлар зараркунандаларига қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш тўғрисида алоҳида вазифалар белгилаб берилган [1].

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг “Сабзавот-полизчилик, боғдорчилик ва узумчилик йўналишидаги фермер хўжаликларининг ер

майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари" тўғрисида 2018-йил 3-апрелдаги 258-сон қарорида ҳам қишлоқ хўжалиги экинлари, боғ ва токзорларни касалликлар, зараркундалар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш учун зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш лозимлиги назарда тутилган [2].

Ўзбекистон, жумладан, Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириб беришда вилоятлар қаторида асосий ўринни эгаллайди.

Паразит фитогельминтлар ўта хавфли ҳамда микроскопик ҳайвонлар бўлсада, қишлоқ хўжалигида жуда катта макроиктисодий зарарни юзага келтириши мумкин.

Юқорида келтирилган фикрларга асосланган ҳолда биз ўз тадқиқотларимизни Сурхондарё вилояти илдизмевали сабзавот экинларида учровчи фитогельминтларни асосий объект сифатида ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.

Тадқиқотнинг дастлабки босқичларида паразит нематодаларнинг хорижий, МДХ, Ўрта Осиё, хусусан, Ўзбекистон ҳудуди шароитида ўрганилганлик даражасини аниқлаш мақсадида адабиётлар таҳлили билан танишиб, ушбу ўсимликнинг бир қатор паразит нематодалар билан зарарланишини таҳлиллар давомида ўргандик. Қуйида баъзи таҳлилларни мисоллар асосида изоҳлайди:

Таҳлиллар давомида лавлаги циста ҳосил қилувчи нематодаси *Heterodera schachtii* ва хўжайин ўсимликлар (қанд лавлаги ва хантал) ўртасидаги аьлокаларга тиокарбамат циклоат гербицидининг тўғридан-тўғри ҳамда билвосита моддалар алмашинуви орқали таъсири ўрганилган. Мазкур гербицидни 5 л/ га микдорда қўлланилганда ҳаттоки, хўжайин ўсимлик қатнашмаганда ҳам, циста ҳосил қилувчи паразитнинг тухум қўйишдан бошлаб личинкалик давригача бўлган фаоллигини кескин пасайиб кетишига олиб келиши аниқланган . [3].

Фитогельминтологик тадқиқотлар Бельгиянинг ғарбий қисмидаги *Heterodera schachtii* нематодаси билан зарарланган қанд лавлаги экин майдонларида олиб борилган ва ушбу паразитга қарши кимёвий нематодцид - дихлоропропен изомерларининг самарадорлиги баҳоланган. Таҳлил натижаларига кўра экинларнинг қатор оралиқларини мазкур нематодцидлар билан ишлов бериш юқори самара бериши аниқланган [4].

Тадқиқотчи олимлар А.А. Шестеперов, К. А. Перевертин ва М.В. Приданниковлар томонидан қанд лавлаги нематодаларининг морфологияси, биологияси, экологияси, таҳлили, гетеродерознинг белгилари ва зарари, эпифитиологияси, ҳисобга олиш усуллари ва уларга қарши кураш чоралари ҳақида қисқача маълумот берилган,[5].

Тадқиқотлар давомида қанд лавлаги, шунингдек, қарамдошлар оила вакилларида кузги рапс ўсимликлари *Heterodera schachtii* циста ҳосил қилувчи нематодаси билан зараланган. Паразитнинг инкубацион личинкаларини сақловчи цисталари билан рапснинг илдиз тукчалари, қанд лавлагининг илдизмевалари зарарланган. Натижада қанд лавлаги илдизмевасида паразит личинкаларининг оптимал даражада, рапс илдизи атрофида суст ривожланганлиги кузатилган. Натижа экин майдонларида монокультуранинг юзага келтириш, паразит учун хусусий хўжайин ўсимликларини қўллаб экиш агроценозларда фитопаразитлар популяциясининг кескин ортишига сабаб бўлиши мумкинлиги хулосаланган [6].

Қанд лавлаги экилган 3 та экин майдонларидан олинган тупроқ намуналари таҳлил қилинганда, циста ҳосил қилувчи нематодалар популяция зичлиги бир-биридан кескин фарқ қилиши аниқланган. Ушбу тупроқ намуналари экин майдонларининг ҳар 25 м

қисмидан 22 марта қайта олинган. Ҳар 50 та намунанинг тупроқ сиғими 5 кг ни ташкил этган. 3 та экин майдонидаги тупроқ цисталари популяцияси зичлигидаги фарқ 6-10 % ни ташкил этган. Бундай ўзаро фарқнинг асоси сифатида биологик омиллар кўрсатилган. [7].

Ўрганишлар давомида лавлаги циста ҳосил қилувчи нематодаларининг эркак индивидлари кутикуласи ва экскрет тешикларига турли хил глюкозидлар ҳамда таъсир эттириш орқали мавжуд лектинларнинг углеводлар билан ўзаро аълоқаси ўрганилган. Мазкур тажрибадан олдин 24 соат давомида эркак индивидлар ультра тоза сувда ювилган. Стирилланган эркак нематодага α - β глюкозид, α - маннозид, β - N- ацетилглюкозамин ва α -L- фукозид таъсир эттирилганда нематод танасидаги лектин мазкур углеводлар билан ҳеч қандай боғланиш ҳосил қилмаган. [8].

Шунингдек, тадқиқотлар давомида қанд лавлаги экин майдонларига гектарига 30 т миқдорда органик ўғит (Н220П320-К320 ва Н480П480К) билан ишлов берилган. Юқори дозада минерал ўғитлар солиниши мазкур тупроқнинг таркибида азот, миқдори ва фитосанитар ҳолатининг бузилишига сабаб бўлган. Мазкур ҳолат сапробиотик нематодалар популяциясининг қисқаришига, аксинча паразит нематодалар популяция зичлигининг олиб келганлиги аниқланган. [9].

Литвада шароитида олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра алмашлаб экишда қанд лавлагидан фойдаланиш устунлик қилган экин майдонларида *Heterodera Schachtii* циста ҳосил қилувчи нематодасининг учраш коэффициенти ўрганилган. Қанд лавлагининг алмашлаб экишдаги улуши 100, 80, 60, 40 ва 20% бўлганда, ушбу фоизларга мос равишда нематодалар турининг 11, 6, 5, 10 ва 12 тагача ортиши кузатилган. *Heterodera Schachtii* нинг яшовчан циста ва личинкалари 5 йил давомида узлуксиз қвнд лавлаги экилган экин майдонларда топилган. Натижада қанд лавлаги ҳосили гектарига 5-14 ц/гача камайганлиги аниқланган. [10].

Лавлаги циста ҳосил қилувчи нематодаларнинг қуруқ цисталарини этанол, қанд лавлаги илдизи диффузати ва водород пероксидининг сувли эритмасида намланганда личинкаларнинг тухумдан тез чиқиши аниқланган. [11].

Юқорида келтирилган таҳлиллар шуни кўрсатадики Ўзбекистон, хусусан Сурхондарё вилояти шароитида илдизмевали сабзавот экинларида учровчи фитонематодалар популяцияси умуман ўрганилмаган бўлиб, шу билан бирга паразит фитонематодалар келтириб чиқарадиган салбий оқибатлар натижасида илдизмевали сабзавот экинлари ер майдонларининг интенсив қисқариб кетиши ва ҳосилдорликнинг кескин камайиб бориши катта макроиқтисодий хавфни юзага келтиради. Бу эса биз танланган мавзунинг долзарблик даражасини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2018 йил 3 апрелдаги “Сабзавот-полизчилик, боғдорчилик ва узумчилик йўналишидаги фермер хўжалиklarининг ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 258-сон Қарори.
3. Feyaerts H., Coosemans J. Влияние тиокарбаматного гербицида циклоата на привлечение свекловичной нематоды (*Heterodera schachtii* Schmidt) корнями растения-

- хозяина. Influence of the carbamate herbicide cycloate on the attraction of beet cyst nematodes (*Heterodera schachtii* Schmidt) by their host plants // Meded. Fas. Univ. Gent.-1992.-57, № 3а .-С. 839-846.- Англ.
4. Proft M. de , Hermann O. Новые аспекты химической борьбы с нематодой *Heterodera schachtii* Schmidt с помощью дихлоропропена и альдикарба на свекле. Aspects nouveaux de la lutte chimique contre le nematode a kyste de la betterave *Heterodera schachtii* Schmidt a l'aide de dichloropropene et d' aldicarbe / // Meded. Fac. Landbouwwetensch. Univ . Gent.-1992.- 57 № 3а .-С. 879-893.-Фр. Рез. Англ.
 5. Шестеперов А.А., Перевертин К. А., Приданников М.В. Свекловичная цистообразующая нематода и ее опасность для сахарной свеклы / (107996, ул. Садовая – Спасская, 18, комн. 601,607, foodroom @ ropnet.ru) // Сах. Свекла.-2017.-№2.-С. 18-22.-Рус; рез англ.
 6. Decker Heinz, Dowe Asmus. Изучение поведения различных популяций *Heterodera schachtii* Schmidt, 1871 на озимом рапсе. Unter-suchungen zum Verhalten verschiedener Populationen von *Heterodera schachtii* Schmidt, 1871 an Winterraps // Arch . Phytopathol. Und Pflanzenschutz. -1990/.-26, № 2.-С. 139-143. –Нем.
 7. Muller J. Источники вариации при исследовании почвы на наличие свекловичной цистообразующей нематоды и их значимость для отбора проб и методики выделения. Varianzquellen bei der Bodenuntersuchung auf *Heterodera schachtii* und deren Bedeufung fur Extraktionsteeh nik // Nematologica.-1988.-34, №3.-С. 357-368.-Нем; рез англ.
 8. Aumann J. Ферментативное действие на связывание лектинов с самцами свекловичной цистообразующей нематоды. Enzymatic effects on lectin binding to *Heterodera schachtii* (Nematoda; Heteroderidae) males // Nematologica .-1989.-35, № 4.-С. 461-468.-Англ; рез.нем .
 9. Шевченко В. Л. Влияние удобрений на микрофлору и фауну нематод под сахарной свеклой в условиях лесостепи УССР // Исполъз. достиж. Микробиол. Науки в повыш. Эффектив. Земледелия.- Киев, 1989.-С. 30-31.-Рус.
 10. Пакельтите Д.В., Жулене Р. А.// Зависимость численности нематод от доли сахарной свеклы в севообороте в течение первой ротации / Актуал. Пробл. Паразитол в Прибалтике : Тез. Докл. К 11 науч .- координац. Конф. По пробл . паразитол. В Прибалтике, Таллинн, 1989.-С. 102-103.
 11. Grosse ., Witter B., Strumpf T., Gohlke F. П. Средство для прекращения диапаузы , обусловленной высушиванием свекловичной цистообразующей нематоды. Mittel zur Brechung der durch Austrocknung verursachten Diapause fur den Nematoden *Heterodera Schachtii* : Пат. 272991 ГДР , МКИ А 01 N 65/00 / Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Institut fur Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow.- № 3167746; Заявл. 15.06. 88; Опубл. 01.11.89